

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ**Кабулова Гузьяль Хайдаровна**

Учитель географии государственной специализированной
общеобразовательной школы №291
Бектемирского района города Ташкента

Аннотация: В данной статье автором представлены способы мотивации учебной деятельности, о методах и приёмах их формирования и, как мотивация влияет на успехи и достижения учащихся на уроках географии.

Ключевые слова: учебная мотивация, метод, педагогика, инновации, метод проектов, технология проблемного обучения, ситуация успеха.

В Законе Республики Узбекистан «Об Образовании» написано, что образование и воспитание- это два системных процесса, направленные на :

на всестороннее развитие молодого поколения на основе конкретного целевого и социально-исторического опыта, формирование сознания, духовно-нравственных ценностей и мировоззрения;

на предоставление обучающимся глубоких теоретических знаний, умений и практических навыков, а также на формирование общеобразовательных и профессиональных знаний, умений и навыков, развитие способностей.

В системе современного образования остро стоит проблема повышения эффективности обучения. Каждый педагог хочет, чтобы его ученики с интересом и желанием ходили на занятия, учились «хорошо» и «отлично». К сожалению, это происходит не всегда. Часто мы слышим: «он не хочет учиться», «мог бы учиться хорошо, но нет желания». В таких случаях мы сталкиваемся с отсутствием у школьника положительной мотивации к обучению. Формирование мотивации учения - это решение вопросов развития и воспитания личности.

Учебная мотивация—это процесс, который направляет и поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Это комплексная система, которая состоит их мотивов, целей, реакций на неудачу и потребностей ученика в получении новых знаний. От мотивации учащихся зависит их успешность, уровень знаний, желание учиться всю жизнь.

Есть следующие способы мотивации, применяемые при **обучении географии:**

Важное средство мотивации учебной деятельности —это личность учителя, его педагогическое мастерство, человеческие **качества**, увлеченность своим предметом, доброе отношение и понимание интересов своих учеников.

Поведение учителя на **уроке**, его речь, настроение, действия, оказывают сильное влияние на учащихся. Ответственное отношение учителя к своему труду, занятия краеведением умение вовлечь школьников в активный учебный труд, эти **качества** личности активно влияют на мотивы изучения **географии школьниками**.

В процессе **обучения**, мотивацией могут быть те же формы организации, что и раньше: **уроки-игры, уроки-конференции**, путешествия, **уроки типа КВН**, инсценировки, **уроки-дискуссии**, экскурсии в природу и на производство, **уроки на местности**, в библиотеке вызывают большой интерес у школьников, активизируют их деятельность. Мотивацией может служить даже необычное название **урока**, как бы его девиз, который позволяет создать особый психологический климат, выйти за рамки отдельных тем учебника и решить познавательную задачу. Например, темы **уроков в 6-х классах**: «Африка- далекая и близкая!», Амазония- легкие нашей планеты», «Океан - основа жизни на Земле!», «Знакомьтесь, Антарктида!», и др.

На успех учебной деятельности большое влияние оказывает и форма организации работы учащихся на **уроке**. Особую роль в развитии мотивов играют коллективные и **групповые формы**. При такой организации в работу включаются даже самые слабые учащиеся. Учитель должен объяснить, показать, намекнуть, подвести к проблеме, **создать ситуацию успеха**, поощрить, дать уверенность, сформировать мотивы учения, закрепить авторитет ученика среди одноклассников. Как учитель **географии**, считаю, что моим ученикам необходимо знать **географическую карту**, чтобы они усваивали знания **географической номенклатуры**, развивали пространственное мышление.

Если учитель говорит: «*Пустыня Сахара*», то ребенок должен видеть ее положение на карте, почувствовать горячее дуновение знойного ветра, увидеть бескрайнее море песка, или напротив, погрузиться в Марианскую впадину, и сразу же оказаться на одиннадцати километровой глубине, на дне Тихого океана, и нас охватывает вечная темнота, и огромное давление воды.

Географическая карта является для учащихся одним из языков «*международного общения*». Работая с **географической картой**, учащиеся не только формируют естественно - научную картину мира, но и учатся анализировать, преобразовывать и классифицировать информацию, сравнивать и делать выводы.

На **уроках** работаем по картам атласа, интерактивным картам, собираем карты – пазлы, это позволяет закрепить знания по **географическому положению объектов**.

Для лучшего запоминания использую прием мнемотехники – искусство

запоминания. Благодаря этим **урокам** учащиеся с легкостью запоминают очертания стран, регионов, сами могут придумывать, зашифровывать страны в новые образы, которые легко запоминаются. Например: Италия – на сапог, а Скандинавский полуостров- на лежачего тигра и т. д.

Особенно учащимся нравится принимать активное участие на «*вкусных уроках*». Например, при изучении темы «**Географические координаты**», на фруктах можно показать **географическую долготу**, разрезав апельсин на дольки, а разрезая яблоко кружочками показать **географическую широту**.

На **уроках** в 5-6 классах при изучении темы «*Литосфера*», на примере куриного яйца, учащиеся изучают и легко запоминают внутреннее строение земли, (*желток – ядро, белок-мантия, скорлупа - земная кора*).

Изучая горные породы и минералы, на примере многослойного торта, можно показать слои горных пород.

Хотите узнать, ради каких пряностей, великие путешественники совершали свои дальние плаванья в Индию и страны Азии?

Предложите ученикам выполнить следующее задание: «Перед вами коробочка со специями (корица, кардамон, лавр, анис, перец, кунжут, т. д, ваша цель разложить специи, назвать их, используя ресурсы интернета, составить краткое описание растений, в какой стране они произрастают, и где применяются».

Чтобы быстрее запомнить название, океанов, их можно зашифровать, используя словосочетание «АИСТ улетел на ЮГ, по первым буквам, учащиеся запоминают Океаны: Атлантический, Индийский, Северный- Ледовитый, Тихий, Южный. Также можно зашифровать крупнейшие реки , используя слово ОВАЛ, Обь, Волга, Амударья, Лена.

Изучая тему «*Свойство вод Мирового океана*», можно приготовить раствор морской воды четырех океанов. Для этого необходимо взять морскую соль, растворить ее в одном литре воды определенной температуры. Используя данные, с помощью термометра и морской соли, подготовить растворы вод всех океанов.

В Тихом океане $t +19, 1$ гр, соленость - 34, 9 промилле, в Атлантическом океане $-t+16, 9$ гр, соленость – 35, 5 промилле, В Северном –Ледовитом океане $-t- 1, 7$ гр, соленость -32 промилле, Индийском - $t +17, 1$, соленость 34, 8 промилле.

Вывод: чем выше температура, воды, тем выше соленость, чем выше соленость, тем выше плотность воды. На территории Палестины находится Мертвое море с такой же концентрацией соли 260 промилле.

На водной глади этих водных пространств, можно лежать на воде и читать газету, так как плотность воды очень высокая. На таких **уроках** учащиеся

справляются со всеми заданиями, им интересно узнавать новое. Это позволяет им чувствовать себя **успешными**.

Особое внимание необходимо обращать на разъяснение школьникам практического значения **географических знаний**, их роли в повседневной жизни каждого человека и в хозяйственной деятельности всего населения. Например, знания о землетрясениях и цунами – в какой части мира или своей страны возможны, по какой причине они возникают и как необходимо себя вести при данных природных катаклизмах; знания об обитателях материков и океанов необходимы нередко для безопасных путешествий по планете.

Большой объем **географических** знаний невозможно изложить в школьных учебниках. Поэтому компьютер стал незаменимым помощником учителя. Современный **урок** трудно представить без новых компьютерных технологий. Разнообразие мультимедийных энциклопедий, электронные справочники, звуковые и видеофрагменты позволяют сделать **урок** интересным и доступным для понимания детей. Применение слайд - фильмов на **уроках** обеспечивает наглядность, динамичность, более высокий уровень и объем информации по сравнению с традиционными формами. Создание презентаций – трудоемкий процесс, который требует от учителя знание компьютера, изучения возможностей программ, большого количества времени. Однако современный учитель должен идти в ногу со временем.

В заключении хотелось сказать: в последнее время очень часто говорят о том, что ученик не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. Но часто на практике мы сталкиваемся с тем, что факелы только тлеют, а сосуды упорно наполняются. Чтобы научить детей думать, открывать, изобретать, учитель должен очень много придумывать, изобретать и открывать. Факелы зажигаются только при условии активной творческой деятельности самого учителя, цель которого вовлечение учеников в совместную деятельность.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об Образовании»
- 2 . Азаров Ю. П. Радость учить и учиться / Ю. П. Азаров. — М. : «Политиздат». — 1989.
3. Белкин А. С. Ситуация успеха. Как ее создать? / А. С. Белкин. — М. : «Просвещение». — 1991.
4. Горохова Ю. В. , Горохова И. В. Повышение мотивации школьников к обучению на уроках географии // Молодой ученый. — 2017.
5. Формирование положительной мотивации к учебной деятельности у школьников на уроках географии // География в школе. — № 7. С. 44.

